

MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTO VERTICAL DE FUNDAÇÕES POR NIVELAMENTO GEOMÉTRICO

FLAVIANA MÁRIS DE PAIVA E SILVA¹
JAIME FREIBERGER JUNIOR²
CARLOS JOSÉ MARQUES DA COSTA BRANCO³
ENO DARCI SAATKAMP⁴

¹ Universidade Federal de Santa Maria – flaviana.mps@gmail.com

² Universidade Federal de Santa Maria – enosaat@hotmail.com

³ Universidade Estadual de Londrina – costabranco@uel.br

⁴ Universidade Federal de Santa Maria – jaimebrasil@hotmail.com

Estruturas de concreto armado estão sujeitas a deslocamentos verticais, horizontais e rotacionais, dependendo do carregamento que está submetido à estrutura ao decorrer do tempo. Exemplos são os prédios, edifícios, pontes e barragens, que podem colapsar em razão da ocorrência de esforços em componentes que não foram contemplados no dimensionamento ou quando os deslocamentos ultrapassam os limites admissíveis de projeto [1]. O controle destes deslocamentos pode envolver diferentes métodos de medição e técnicas de monitoramento que consideram fatores como o tipo de edificação e sua utilização, a precisão do levantamento, o tipo de carga (estática ou dinâmica), características do solo, sistema construtivo utilizado, porte da estrutura, dentre outros. Os deslocamentos verticais resultantes das cargas estruturais sobre o solo, chamados recalques, são um dos principais causadores de problemas estruturais podendo em alguns casos levar ao colapso da estrutura [2].

Como forma de prevenção, a inspeção periódica das construções pode auxiliar na detecção de recalques assim como de deslocamentos horizontais causados por influências naturais externas, por exemplo, a ação dos ventos. A falha no ambiente estrutural não é apenas um fator econômico mas representa sobretudo riscos à vida humana e prejuízos ambientais. Em sistemas estruturais, estas falhas podem ocorrer por diferentes motivos e graus de intensidade, da mesma forma o dimensionamento de alicerces, que leva em conta as tensões admissíveis do solo e as solicitações do terreno de fundação [3]. Neste raciocínio, o monitoramento estrutural se apresenta como um segmento da Engenharia com grande potencial de identificação e quantificação de problemas em edificações [4]. A eficácia do monitoramento de estruturas provém da alta precisão das observações, a exemplo do nivelamento geométrico, cujas medições podem chegar a incertezas de ordem submilimétrica.

Este trabalho apresenta um estudo de caso baseado no monitoramento de deslocamentos verticais de parte da fundação de um edifício residencial, na cidade de Santa Maria–RS, por meio de medições sistemáticas de nivelamento geométrico simples pelo método das visadas iguais. O objetivo foi monitorar e quantificar a movimentação vertical de partes selecionadas da estrutura do edifício conforme se deu o aumento do carregamento em seu processo de construção. Para a realização do estudo de comportamento da interação solo-estrutura, uma rede de sete pontos de controle altimétrico (PC) foi estabelecida no interior da obra para compor as referências de nível (Figura 1).

Figura 1 – Croqui de locação dos pontos de controle.

Fonte: Autor (2020).

Estes pontos foram materializados por parafusos de cabeça semi-esférica com diâmetro de 30 mm fixados na estrutura de muros ou em estacas concretadas no solo (Figura 2), situados estrategicamente de forma a permitir visadas a todos os pontos de nível. Marcações na base dos pilares do edifício, denominadas pontos de nível, materializaram as referências de altura em 16 pilares da estrutura de concreto armado (Figura 3) na região denominada Bloco A e em três locais da alvenaria estrutural (Figura 4) na região denominada Bloco B. A figura 5 ilustra a planta de locação e identificação dos pilares do Bloco A.

Figura 2 – Medição de nível de um ponto de controle

Fonte: Autor (2020).

Figura 3 – Ponto de nível em pilar da estrutura

Fonte: Autor (2020).

Figura 4 – Pontos de nível na alvenaria estrutural (Bloco B)

Fonte: Autor (2020).

Figura 5 – planta de locação dos pilares (Bloco A).

Fonte: Autor (2020).

O nivelamento geométrico foi executado com um equipamento nível eletrônico digital Kolida modelo DL-202 e uma régua mira codificada para as leituras digitais. Este nível é classificado como pertencente à classe de níveis de alta precisão de acordo com a NBR 13133, com desvio padrão de 2 mm/km [5]. As operações de nivelamento foram iniciadas quando o terceiro pavimento do edifício estava em andamento, e concluídas durante a construção do sétimo (e último) pavimento. Ao todo foram realizadas oito campanhas (séries) de nivelamento geométrico em um período de oito meses.

Além das medições dos pontos de nível na estrutura, os pontos de controle eram sistematicamente nivelados entre si a fim de compor séries temporais em intervalos regulares. Estas medições permitiram inspecionar, detectar e avaliar erros aleatórios presentes nas observações e garantir a estabilidade da estrutura física dos pontos de controle vertical durante o andamento da obra. A análise da dispersão dos desníveis indicaram desvios-padrões de ordem submilimétrica, a exemplo do cálculo do desnível entre os pontos de controle PC1 e PC2, com 0,0004 m (Figura 6) e entre os pontos de controle PC2 e PC3, com 0,0002 m (Figura 7).

Figura 6 - Desnível entre os pontos de controle PC1 e PC2.

Fonte: Autor (2020).

Figura 7 - Desnível entre os pontos de controle PC2 e PC3.

Fonte: Autor (2020).

O monitoramento vertical dos elementos estruturais se deu pelo cálculo entre desníveis, i.e., pela diferença algébrica entre o desnível obtido nas campanhas subsequentes e o desnível inicial de referência, calculado na primeira campanha:

$$\Delta\delta = \Delta h_i - \Delta h_1$$

O sinal de $\Delta\delta$ indica o sentido do deslocamento vertical. Valores positivos significam que a estrutura se movimentou no sentido descendente (recalque) enquanto valores negativos indicam que o movimento se deu no sentido ascendente (soerguimento). A evolução temporal dos valores $\Delta\delta$ pode ser visualizada por meio de um gráfico de colunas cujo eixo horizontal identifica os pontos de nível da estrutura e o eixo vertical quantifica os valores do deslocamento $\Delta\delta$ nas respectivas séries (campanhas). As Figuras 8 e 9 ilustram a evolução temporal de $\Delta\delta$ dos pilares de 1 a 13 em relação ao ponto de controle PC1, e dos pontos de nível P14 a P16 em relação ao ponto de controle PC3, respectivamente.

Figura 8 - Evolução de $\Delta\delta$ – lances PC1 → P1 à P13

Figura 9 - Evolução de $\Delta\delta$ – lances PC3 → P14 à P16

As análises apontaram recalques iguais ou próximos a 3 mm em especial nas medições das últimas campanha de nivelamento. Também, a ocorrência de deslocamentos negativos sinalizando aparente soerguimento da fundação em partes da estrutura principalmente nas campanhas iniciais. Não foi possível detectar uma correspondência do deslocamento vertical dos pilares com suas cargas nominais, contudo, ficou evidente a relação do aumento dos valores de $\Delta\delta$ com a evolução da obra. Inconsistências na série temporal podem ser justificadas pela instabilidade de alguns pontos de controle causada pela circulação de máquinas e veículos no entorno e pela dificuldade de se implantar estruturas de referência de nível mais robustas. Pelas análises mostradas, comprova-se a eficácia do nivelamento geométrico para monitoramento de recalque estrutural de fundações e como ferramenta de avaliação da estabilidade das construções.

Palavras-chaves: nivelamento geométrico; monitoramento de recalque em fundações; monitoramento vertical de estruturas.

Referências

- [1] ALVES, F. S. Análise do comportamento estrutural de um conjunto de edifícios construídos com alvenaria resistente submetidos à ação de recalques. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Estruturas) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2006.
- [2] CORRÊA, C. P. Metodologia para controle de recalques em estruturas de concreto armado por meio de nivelamento geométrico de precisão. 2012. Dissertação (Mestrado em Concentração e Construção Civil e Preservação Ambiental) – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2012.
- [3] BUENO, R. F. Monitoração, por GPS, de deslocamentos em estruturas com carga dinâmica. 2007. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.
- [4] SAVARIS, G. Monitoração de recalques de um edifício e avaliação da interação solo-estrutura. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Campos dos Goytacazes, 2008.
- [5] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13133: Execução de levantamento topográfico — Procedimento. 2ª ed. Rio de Janeiro-RJ: ABNT, agosto 2021.